

Codebuch

Sprachassistenz.mx24

15.11.2024

Codesystem

1 Vorabinterview	0
1.1 Technikaffinität	0
1.1.1 Einstellung zu digitalen Technologien	33
1.1.1.1 Probleme mit den Geräten	16
1.1.1.1.1 selbständige Behebung	1
1.1.1.1.2 kleinere	5
1.1.1.1.3 keine	8
1.1.1.2 Vorbehalte/Bedenken	11
1.1.1.2.1 Nein	11
1.1.2 Besitz digitaler Technologien	0
1.1.2.1 Alexa	0
1.1.2.1.1 Kauf	1
1.1.2.2 kein Gerät	3
1.1.2.3 Tablet	9
1.1.2.3.1 Geschenk	4
1.1.2.4 Handy/Smartphone	9
1.1.2.4.1 Kauf	19
1.1.2.5 PC/Laptop	0
1.1.2.5.1 Kauf	18
1.1.3 Nutzung digitaler Technologien	0
1.1.3.1 Rezepte	1
1.1.3.2 Spiele	1
1.1.3.3 Musik hören	3
1.1.3.4 Shopping	5
1.1.3.5 WhatsApp /E-Mail/Facebook	16
1.1.3.6 Informationsbeschaffung	9
1.1.3.7 Steuererklärung	2
1.1.3.8 Telefonieren	4
1.1.3.9 Online-Banking	4
1.1.3.10 Buch lesen	1
1.1.3.11 Tageszeitung	4
1.1.3.12 Nachrichten	4
1.1.3.13 Wetterberichte	4
1.1.3.14 Fotos	7
1.1.4 Fähigkeit zur Nutzung digitaler Technologien	0
1.1.4.1 komme zurecht	21
1.1.5 Herkunft über Kenntnisse im Umgang	0
1.1.5.1 Kenntnisse durch Berufstätigkeit	3

1.1.5.1.1 Nein	11
1.1.5.1.2 Ja	11
1.1.5.2 Selbstlernen und fremde Hilfe	22
1.1.5.2.1 PC-Kurs besucht	1
1.1.6 Unterstützungsbedarf	3
1.1.6.1 Familie	21
1.2 Sprachassistenten/Alexa	0
1.2.1 Einstellung zu Alexa	0
1.2.1.1 besitzt bereits eine Alexa	4
1.2.1.2 kennt Alexa	9
1.2.1.3 kennt Alexa vom Hörensagen	12
1.2.1.4 kennt Alexa nicht	2
1.2.1.5 negative Einstellung	3
1.2.1.6 nur aus Produktwerbung oder Berichten	5
1.2.2 Kenntnisse über Funktionen	5
1.2.2.1 Auto	0
1.2.2.2 Video-Telefonie	1
1.2.2.3 keine	2
1.2.2.4 Informationsbeschaffung	17
1.2.2.5 Smart home	5
1.2.2.6 Lieder/Musik	13
1.2.2.7 Wetter	7
1.2.3 Interesse an Sprachassistenten	0
1.2.3.1 kein Interesse	1
1.2.3.2 kann Spaß machen/oder eher nicht	31
1.2.3.3 Interesse positiv trotz Geschenk	17
1.2.3.4 Positiv	24
1.3 Lebensumstände/Alltag	0
1.3.1 Familienstand	0
1.3.1.1 Lebensgemeinschaft	3
1.3.1.1.1 Kinder	2
1.3.1.1.1.1 Beruf der Kinder	1
1.3.1.2 verheiratet	22
1.3.1.2.1 Kinder	23
1.3.1.2.1.1 Beruf der Kinder	14
1.3.1.3 alleinlebend	7
1.3.1.3.1 Kinder	7
1.3.1.3.1.1 Beruf der Kinder	7
1.3.2 Berufsausübung	0
1.3.2.1 keine	2

1.3.2.2 Rente/Pension	21
1.3.2.2.1 Rente/Pension seit	21
1.3.2.3 halbtags/ganztags berufstätig	8
1.3.3 Mobilität	0
1.3.3.1 Eigenes Kfz	29
1.3.3.2 nicht auf Hilfe/Unterstützung angewiesen	32
1.3.4 Lebenssituation/Alltag	0
1.3.4.1 Alltag ist strukturiert	14
1.3.4.2 flexible Alltagsgestaltung	14
1.3.4.3 Selbständige Zubereitung der Mahlzeiten	24
1.3.4.4 Selbständige Führung des Haushalts	28
1.3.4.5 Langeweile/keine Langeweile	32
1.3.4.6 Einsamkeit	16
1.3.5 Hobbies	3
1.3.5.1 mehrere Hobbies	29
2 4 Wochen	0
2.1 Gerätebedienung	1
2.1.1 Kenntnis optische Signale	13
2.1.1.1 Grün ist bekannt	2
2.1.1.2 Orange ist bekannt	10
2.1.1.3 Blau ist bekannt	19
2.1.1.4 Rot ist bekannt	6
2.1.2 Kenntnis Abruf Benachrichtigungen	3
2.1.2.1 noch keine Nachrichten erhalten	4
2.1.3 Kenntnis Internetverbindung	2
2.1.4 Spracherkennung	2
2.1.4.1 Befehle werden größtenteils verstanden	30
2.1.4.2 Befehle werden größtenteils nicht verstanden	0
2.2 Benutzerfreundlichkeit	0
2.2.1 gefällt/gefällt nicht	16
2.2.1.1 Radio gefällt	10
2.2.1.2 Wetter gefällt	2
2.2.1.3 Tageswitz gefällt	1
2.2.1.4 Individuelle Musik gefällt	8
2.2.1.5 Informationen gefällt	10
2.2.1.6 Einkaufsliste gefällt	5
2.2.1.7 Timer gefällt	2
2.2.1.8 Erinnerungen gefällt	2

2.2.1.9 Nicht gefällt	2
2.2.2 Ärger/Freude	6
2.2.2.1 Gründe für Freude	8
2.2.2.2 Kein Ärger	13
2.2.2.3 Gründe für Ärger	4
2.2.3 Höflichkeit	4
2.2.3.1 Ja	23
2.2.4 Drehendes Display	4
2.2.4.1 Wird nicht als unbehaglich empfunden	16
2.2.4.2 Wird negativ wahrgenommen	4
2.2.5 was an Alexa stört	7
2.2.5.1 Nichts	6
2.2.5.2 Gründe was an Alexa stört	3
2.2.6 Reaktion ohne angesprochen zu werden	8
2.2.6.1 Keine	8
2.3 Nutzung/Nichtnutzung	0
2.3.1 Wissen über Bedienung	7
2.3.1.1 kein/wenig Interesse	4
2.3.1.2 Gut	22
2.3.1.3 Erlernbarkeit	1
2.3.1.3.1 Einfache Erlernbarkeit ohne Hilfe	24
2.3.1.4 Unterstützung benötigt	1
2.3.1.4.1 Nein	13
2.3.1.4.2 Ja	6
2.4 Funktionen	0
2.4.1 Anwendungsmöglichkeit	2
2.4.1.1 Anwendungsmöglichkeiten gefallen	13
2.4.2 Newsletter	9
2.4.2.1 hilfreich	20
2.4.3 Weiterführende Funktionen ausprobiert	7
2.4.3.1 Abfallkalender ausprobiert	1
2.4.3.2 Erinnerungen/Wecker ausprobiert	3
2.4.3.3 Einkaufsliste/To-Do-Liste ausprobiert	4
2.4.3.4 Radiosender ausprobiert	3
2.4.3.5 Nein, weil ...	3
2.4.3.6 Kochrezepte ausprobiert	3
2.4.3.7 Telefoniefunktion ausprobiert	6
2.4.4 Austausch mit Freunden/Bekanntem	28
2.5 Vorbehalte	0

2.5.1 Veränderungen in den Bedenken	1
2.5.1.1 Nein, gleichgeblieben.	1
2.5.2 Bedenken	4
2.5.2.1 keine	20
2.5.3 Gerät vom Strom genommen	30
2.5.4 Mikrofon stummgeschaltet	4
2.5.4.1 Nein	26
2.5.5 Gefühl der Überwachung	10
2.5.5.1 gebessert seit Beginn	2
2.5.5.2 Nein	15
2.5.6 Gefühl der Beobachtung	6
2.5.7 Kamera unterdrückt	8
2.5.7.1 Nein	12
2.5.7.2 Nur zum Ausprobieren	9
2.6 Sonstiges	20
2.6.1 Antropomorphisierung	4
3 8 Wochen	0
3.1 Antropomorphisierung	4
3.2 Veränderungen	20
3.2.1 keine Veränderungen	10
3.3 Gerätebedienung	14
3.3.1 keine Probleme	14
3.4 Nutzung/Nichtnutzung	2
3.4.1 Nutzungshäufigkeit unverändert	4
3.4.2 Nutzungshäufigkeit hat zukommen	7
3.4.3 Interesse an Hörbuch	1
3.5 Funktionen	0
3.5.1 Kenntnisse über neue Funktionen	10
3.5.1.1 Yoga	1
3.5.1.2 Einkaufsliste/To-Do-Liste/Umbenennen	2
3.5.1.3 Nachrichtenzusammenfassung	3
3.5.1.4 individuelle Musik	5
3.5.1.5 Fernsehen	3
3.5.1.6 Rezepte	4
3.5.1.7 Smart home	9
3.5.1.8 Wecker	2
3.5.1.9 Timer	1
3.5.1.10 Bilder hochladen	1
3.5.1.11 Radiosender/Musikstreamingdienste	10

3.5.1.12 Drop-In	1
3.5.1.13 Kalender	1
3.5.2 Neue ausprobiert	17
3.5.2.1 Nein, weil...	14
3.5.3 Video-Telefonie	0
3.5.3.1 genutzt/ausprobiert	14
3.5.3.1.1 Nein, weil ...	19
3.5.3.2 Einschätzung zur Video-Telefonie	19
3.5.3.3 Kontakthäufigkeit durch Video-Telefonie	3
3.5.3.4 Video-Telefonie bevorzugt	3
3.5.3.4.1 Nein	2
3.6 Vorbehalte	0
3.6.1 keine	19
3.6.2 Gefühl der Überwachung/Beobachtung	0
3.6.2.1 verbessert	8
3.6.2.2 unverändert	4
3.7 Hilfreich für ältere Menschen	7
4 12 Wochen TN	0
4.1 Einstellung zu Alexa	7
4.1.1 würde Alexa auch selbst kaufen	9
4.1.1.1 Nein	21
4.1.2 Alexa in anderen Räumen	2
4.1.2.1 Nein	14
4.1.2.2 Ja	13
4.1.3 Person kann Anderen Alexa beschreiben	27
4.1.4 würde Alexa anderen weiterempfehlen	18
4.1.5 Nutzung nach Ende des Testzeitraums	14
4.1.6 Person will Alexa behalten	32
4.2 Nutzung von Alexa	0
4.2.1 Nutzungszwecke	0
4.2.1.1 Wecker	1
4.2.1.2 Smart home	2
4.2.1.3 Fernsehen	2
4.2.1.4 Erinnerungen	1
4.2.1.5 Einkaufsliste	5
4.2.1.6 TV einschalten	2
4.2.1.7 Fotos hochladen	1
4.2.1.8 Informationsbeschaffung	10
4.2.1.9 Nachrichten	7
4.2.1.10 Timer	1

4.2.1.11 Wetter	9
4.2.1.12 Musik hören	12
4.2.1.13 Radiosender	15
4.2.1.14 Rezepte	4
4.2.1.15 Video-Telefonie	14
4.2.2 Häufigkeit der täglichen Nutzung	0
4.2.2.1 eher häufig	17
4.2.2.2 eher selten	2
4.3 Einfachheit der Bedienung	3
4.3.1 keine Unterstützung vom Komplementär benötigt	10
4.3.1.1 geringe Unterstützung benötigt	15
4.3.2 keine Recherchen zu Funktionen außerhalb des Newsletters	5
4.3.2.1 Recherche wurde durchgeführt	4
4.3.3 gute Bedienung	21
4.3.3.1 Probleme bei der Bedienung	4
4.3.4 einfache Erlernbarkeit	29
4.4 Zufriedenheit mit System- und Informationsqualität	13
4.4.1 Funktionen	0
4.4.1.1 Funktionen die gefallen würden	7
4.4.1.2 neutrale Meinung	2
4.4.1.3 Funktionen die nicht gefallen/gebraucht werden	12
4.4.1.4 Funktionen die gefallen	15
4.4.2 gute Zufriedenheit mit der Informationsqualität	15
4.4.3 Zuverlässigkeit Spracherkennung	2
4.5 Flexibilität	2
4.6 Integration in den Alltag	8
4.6.1 Zeitliche Verwendung von Alexa	1
4.6.1.1 über den ganzen Tag verteilt	15
4.6.2 Alexa gehört dazu	3
4.6.3 Veränderung Kontaktverhalten mit Video-Telefonie	5
4.7 Vorbehalte/Bedenken/Privatsphäre	0
4.7.1 keine	21
4.7.2 Vorbehalte/Bedenken verbessert	10
4.7.2.1 unverändert	2
4.7.3 ungewisses Gefühl das nicht beschrieben werden kann	1
4.8 Antropomorphisierung	5

4.8.1 Zwischenmenschliche Konversation versucht	2
4.8.2 als Freund	4
4.9 Vergleich zu digitalen Technologien	0
4.9.1 neutral	6
4.9.2 Anwendungen bevorzugt mit Alexa	17
4.9.3 Anwendungen bevorzugt mit Smartphone/Tablet	25
4.9.4 Sprachassistent einfacher als andere Technologie	10
4.9.4.1 Gerät mit Display bevorzugt	8
4.10 Sonstiges	14
5 12 Wochen Komplementär	0
5.1 Persönliche Einschätzung	0
5.1.1 Grundsätzliche Einschätzung zu Alexa	20
5.1.2 Vorbehalte Komplementär	19
5.1.3 Anwendungszwecke von Alexa	17
5.2 Erlernbarkeit	0
5.2.1 TH kam mit Alexa gut zurecht	21
5.2.2 Alexa konnte vom TH einfach erlernt werden.	21
5.2.3 Hilfe wurde fast nicht benötigt	18
5.2.3.1 Hilfe wurde benötigt	4
5.3 Kommunikation	0
5.3.1 Initiative zur Nutzung	10
5.3.2 Alexa wurde zur Kommunikation genutzt	12
5.3.2.1 Nein, weil....	8
5.3.3 Drop-In ist bekannt/nicht bekannt	9
5.3.4 Vermehrte Kontakthäufigkeit durch Video-Telefonie	7
5.3.5 Keine vermehrte Kontakthäufigkeit durch Video-Telefonie	4
5.4 Nutzung	0
5.4.1 Alexa wurde vom TH genutzt	21
5.4.2 Nutzung von Alexa macht Spaß	17
5.4.3 Nutzungszwecke	1
5.4.3.1 Rezepte	1
5.4.3.2 Einkaufsliste	1
5.4.3.3 Telefonieren	1
5.4.3.4 Informationen abrufen	7
5.4.3.5 Witze	1
5.4.3.6 Wetter	6
5.4.3.7 Digitaler Bilderrahmen	1

5.4.3.8 Musik hören	9
5.4.4 Alexa unterstützt im Alltag	17
5.4.5 Voreinstellungen mussten nicht geändert werden	8
5.4.5.1 Voreinstellungen wurden geändert	3
5.4.6 Kamera wurde vom KH ausgeschaltet/nicht ausgeschaltet	15
5.5 Vorbehalte	10
5.5.1 Anfängliche Vorbehalte wurden geringer	10
5.5.2 KH ermutigt zur weiteren Nutzung	18
5.6 KH will Alexa behalten	20
5.7 Sonstiges	6

1 Vorabinterview

- Grundsätzliche Einstellung zu digitalen Technologien wie Smartphones, Tablets und Computern?
- Bekanntheit von Alexa und persönliche Einstellung dazu?
- Sozio-demografische Merkmale und Lebensumstände

1.1 Technikaffinität

Was halten die Studienteilnehmer grundsätzlich von digitalen Medien wie z. B. Smartphones, Tablets oder PCs

1.1.1 Einstellung zu digitalen Technologien

Was gefällt den Personen an ihren digitalen Technologien?

Werden die Geräte überhaupt genutzt?

Gibt es Probleme bei der Nutzung?

Haben die Personen Bedenken oder Vorbehalte die an einer regelmäßigen Nutzung hindern?

1.1.1.1 Probleme mit den Geräten

Grundsätzliche Probleme im Umgang mit digitalen Technologien.

1.1.1.1.1 selbständige Behebung

Probleme im Umgang mit digitalen Technologien konnte die Person selbst beheben.

1.1.1.1.2 kleinere

Person hatte kleinere Probleme im Umgang mit digitalen Technologien.

1.1.1.1.3 keine

Person hat keine Probleme mit digitalen Technologien.

1.1.1.2 Vorbehalte/Bedenken

Vorbehalte gegenüber digitalen Technologien

1.1.1.2.1 Nein

Person hat keine Vorbehalte gegenüber digitalen Technologien.

1.1.2 Besitz digitaler Technologien

Welche digitalen Technologien besitzen die Personen? Haben Sie die digitalen Technologien selbst gekauft oder wurden sie ihnen von Familienangehörigen/Bekanntem/Freunden sogar geschenkt?

1.1.2.1 Alexa

Person besitzt eine Alexa.

1.1.2.1.1 Kauf

Person hat Alexa selbst gekauft.

1.1.2.2 kein Gerät

Person besitzt weder Smartphone, Tablet noch PC.

1.1.2.3 Tablet

Person besitzt ein Tablet.

1.1.2.3.1 Geschenk

Person hat Tablet geschenkt bekommen.

1.1.2.4 Handy/Smartphone

Art der digitalen Geräte

1.1.2.4.1 Kauf

Person hat Handy/Smartphone selbst gekauft.

1.1.2.5 PC/Laptop

Person besitzt entweder einen Desktop-PC oder ein Notebook.

1.1.2.5.1 Kauf

Person hat PC/Notebook selbst gekauft.

1.1.3 Nutzung digitaler Technologien

Für welche Zwecke werden die digitalen Technologien verwendet?

1.1.3.1 Rezepte

Person nutzt digitale Technologien um Rezepte nachzukochen.

1.1.3.2 Spiele

Person nutzt Gerät für Spiele.

1.1.3.3 Musik hören

Person nutzt Gerät zum Musik hören.

1.1.3.4 Shopping

Person nutzt Gerät für Online-Shopping.

1.1.3.5 WhatsApp /E-Mail/Facebook

Person nutzt WhatsApp und E-Mail zur Kommunikation oder Facebook.

1.1.3.6 Informationsbeschaffung

Person nutzt digitale Geräte zur Informationsbeschaffung.

1.1.3.7 Steuererklärung

Person nutzt das Gerät zur Erstellung der privaten Steuererklärung.

1.1.3.8 Telefonieren

Person nutzt das Gerät zum Telefonieren.

1.1.3.9 Online-Banking

Person nutzt Gerät zum Erledigen der Bankgeschäfte.

1.1.3.10 Buch lesen

Person nutzt digitale Technologie zum Bücher lesen.

1.1.3.11 Tageszeitung

Person nutzt digitale Technologie um Nachrichten in der Lokalpresse zu lesen.

1.1.3.12 Nachrichten

Person nutzt digitale Technologie um sich über die aktuellen Nachrichten zu informieren.

1.1.3.13 Wetterberichte

Person nutzt digitale Technologie zur Wettervorhersage.

1.1.3.14 Fotos

Nutzungszweck

1.1.4 Fähigkeit zur Nutzung digitaler Technologien

Können die Personen ihre digitalen Technologien bedienen und in welchen Ausprägungen ist die Fähigkeit vorhanden?

1.1.4.1 komme zurecht

Person kommt mit der Nutzung digitaler Technologien zurecht.

1.1.5 Herkunft über Kenntnisse im Umgang

Haben sich die Studienteilnehmer den Umgang mit digitalen Technologien selbst beigebracht oder wurden Familienangehörige hinzugezogen oder wurden Seminare/Schulungen dazu besucht?
Haben die Personen in ihrem Berufsleben bereits digitale Technologien genutzt?

1.1.5.1 Kenntnisse durch Berufstätigkeit

Person besitzt Kenntnisse im Umgang mit digitalen Technologien, da sie bereits beruflich damit zu tun hatte.

1.1.5.1.1 Nein

Keine Vorkenntnisse durch Berufstätigkeit.

1.1.5.1.2 Ja

Vorkenntnisse durch Berufstätigkeit.

1.1.5.2 Selbstlernen und fremde Hilfe

Person hat sich die Bedienung digitaler Technologien mit geringer Fremdunterstützung selbst beigebracht.

1.1.5.2.1 PC-Kurs besucht

Person hat für die Nutzung des Computers einen Kurs besucht.

1.1.6 Unterstützungsbedarf

Welche Personen helfen bei Problemen mit digitalen Geräten weiter?

1.1.6.1 Familie

Unterstützung von der Familie bei Problemen.

1.2 Sprachassistenten/Alexa

Kennen die TN Sprachassistenten und welche Funktionen damit ausgeführt werden können?
Was haben die TN schon darüber gehört?

1.2.1 Einstellung zu Alexa

Kennen die TN Alexa und was haben sie schon darüber gehört?

1.2.1.1 besitzt bereits eine Alexa

Person besitzt bereits einen Alexa-Lautsprecher.

1.2.1.2 kennt Alexa

Person kennt Alexa.

1.2.1.3 kennt Alexa vom Hörensagen

Person hat von Alexa gehört und kennt sie.

1.2.1.4 kennt Alexa nicht

Person hat noch nie etwas von Alexa gehört.

1.2.1.5 negative Einstellung

Abschreckung durch Werbung. Kein Vorstellungsvermögen über Funktionsweise.

1.2.1.6 nur aus Produktwerbung oder Berichten

TN kennt das Produkt aus der Werbung.

1.2.2 Kenntnisse über Funktionen

Wissen die TN wozu man Alexa verwenden kann?
Glauben die TN, dass Alexa ihnen Spaß machen könnte?

1.2.2.1 Auto

Person kennt die Funktionalität von Alexa in Autos.

1.2.2.2 Video-Telefonie

Person kennt die Funktion Video-Telefonie.

1.2.2.3 keine

Person weiß nicht, für welche Zwecke man Alexa verwenden kann.

1.2.2.4 Informationsbeschaffung

Person weiß, dasss Alexa nach Informationen suchen kann.

1.2.2.5 Smart home

Person kennt die Smart Home-Funktionalität von Alexa.

1.2.2.6 Lieder/Musik

Person weiß, dass Alexa Lieder, Musik oder auch Radiosender abspielen kann.

1.2.2.7 Wetter

Person weiß, dass Alexa das aktuelle Wetter und den Wetterbericht abrufen kann.

1.2.3 Interesse an Sprachassistenten

Sind die TN bereit, Alexa auszuprobieren oder gibt es Gründe, die sie daran hindern?
Wenn die TN Alexa geschenkt bekommen, würden sie den Sprachassistenten trotzdem nicht ausprobieren wollen?

1.2.3.1 kein Interesse

TN hat kein Interesse eine Alexa auszuprobieren.

1.2.3.2 kann Spaß machen/oder eher nicht

Selbsteinschätzung, ob Alexa Spaß machen könnte oder nicht.

1.2.3.3 Interesse positiv trotz Geschenk

TN hat grundsätzlich eine positive Einstellung zum Ausprobieren von Alexa, obwohl es als Geschenk gedacht war. Eine Verpflichtung zur Nutzung, weil es ein Geschenk war, spielt dabei keine Rolle.

1.2.3.4 Positiv

TN haben positives Interesse, neue Technologien auszuprobieren.

1.3 Lebensumstände/Alltag

Angaben zu Familienstand, Mobilität, Alltag und Hobbies.

1.3.1 Familienstand

Sind die TN ledig, verheiratet, verwitwet, oder leben in einer Lebensgemeinschaft?
Haben die TN Kinder, Enkelkinder?
Leben die Kinder/Enkelkinder in der selben Wohnumgebung?

Welchen Beruf üben die Kinder/Enkelkinder aus?

1.3.1.1 Lebensgemeinschaft

Person wohnt zusammen in einer Lebensgemeinschaft.

1.3.1.1.1 Kinder

Anzahl der Kinder.

1.3.1.1.1.1 Beruf der Kinder

Beruf der Kinder.

1.3.1.2 verheiratet

Person ist verheiratet.

1.3.1.2.1 Kinder

Person hat Kinder.

1.3.1.2.1.1 Beruf der Kinder

Berufliche Tätigkeit der Kinder.

1.3.1.3 alleinlebend

TN lebt allein in der Wohnung/Haus.

1.3.1.3.1 Kinder

Anzahl erwachsener Kinder

1.3.1.3.1.1 Beruf der Kinder

Welche Tätigkeit üben die Kinder aus?

1.3.2 Berufsausübung

Sind die TN noch berufstätig und welche Tätigkeit üben Sie aus?

Wird die Berufstätigkeit in Vollzeit, Teilzeit oder auf geringfügiger Basis ausgeübt?

Sind die TN bereits in Ruhestand/Pension?

Seit wann sind sie in Ruhestand?

1.3.2.1 keine

Person übt keinen Beruf aus, befindet sich jedoch noch nicht in Rente.

1.3.2.2 Rente/Pension

Person ist in Ruhestand bzw. Pension und nicht mehr berufstätig.

1.3.2.2.1 Rente/Pension seit

Renteneintrittsalter der Person.

1.3.2.3 halbtags/ganztags berufstätig

Nutzer geht einer Halbtags- oder Ganztagsbeschäftigung nach.

1.3.3 Mobilität

Sind die TN noch mobil, besitzen sie ein Verkehrsmittel, können sie Einkäufe noch selbst erledigen?

1.3.3.1 Eigenes Kfz

Besitzt und nutzt der TN ein eigenes Kfz?

1.3.3.2 nicht auf Hilfe/Unterstützung angewiesen

Person ist noch selbständig und benötigt keine Hilfe oder Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben.

1.3.4 Lebenssituation/Alltag

- Ist der Alltag ritualisiert oder leben die TN von einem Tag auf den anderen ohne Vorausplanungen?
- Ist der Tagesablauf am Wochenende anders gestaltet?
- Erfolgen Freizeitbeschäftigungen mit dem Lebenspartner gemeinsam?
- Können Mahlzeiten selbständig zubereitet werden?
- Wird eine Haushaltshilfe benötigt?
- Ist der Lebensalltag ausgefüllt?

1.3.4.1 Alltag ist strukturiert

Person hat einen strukturierten Alltagsablauf.

1.3.4.2 flexible Alltagsgestaltung

Alltag wird nicht geplant.

1.3.4.3 Selbständige Zubereitung der Mahlzeiten

Person verpflegt sich selbst.

1.3.4.4 Selbständige Führung des Haushalts

Person ist nicht auf Hilfe/Unterstützung im Haushalt angewiesen.

1.3.4.5 Langeweile/keine Langeweile

Person hat ausgefülltes Leben oder nicht.

1.3.4.6 Einsamkeit

Hat Person das Gefühl einsam zu sein?

1.3.5 Hobbies

Üben die TN Hobbies aus, um ihren Alltag auszufüllen oder leben sie in den Tag hinein?

1.3.5.1 mehrere Hobbies

Übt die Person Hobbies aus?

2 4 Wochen

Was halten die TN von Alexa und wie kommen sie mit ihr zurecht?

2.1 Gerätebedienung

Sind den TN die Bedeutungen der verschiedenen Leuchtstreifen bekannt.
Können die TN Benachrichtigungen abrufen und löschen und erkennen sie, wenn Alexa keine Internetverbindung hat?
Wurde der TN von Alexa verstanden und wie hat sich der TN verhalten, wenn Alexa den TN nicht verstanden hat?

2.1.1 Kenntnis optische Signale

Kennt der TN die verschiedenen optischen Signale von Alexa?

2.1.1.1 Grün ist bekannt

Der grüne Leuchtstreifen für Benachrichtigungen ist der Person bekannt.

2.1.1.2 Orange ist bekannt

Oranger Leuchtstreifen für fehlende Internetverbindung ist bekannt.

2.1.1.3 Blau ist bekannt

Blauer Leuchtstreifen für Befehlsbereitschaft ist bekannt.

2.1.1.4 Rot ist bekannt

Roter Leuchtstreifen für stummgeschaltetes Mikrofon ist bekannt.

2.1.2 Kenntnis Abruf Benachrichtigungen

Ist dem TN bekannt, wie er Nachrichten bzw. Benachrichtigungen abrufen und löschen kann?

2.1.2.1 noch keine Nachrichten erhalten

Person kennt die Benachrichtigungsfunktion nicht, da sie noch keine Nachricht erhalten hat.

2.1.3 Kenntnis Internetverbindung

Kann der TN beurteilen, wann Alexa keine Internetverbindung mehr hat?

2.1.4 Spracherkennung

Versteht Alexa die Kommandos des TN zuverlässig?

2.1.4.1 Befehle werden größtenteils verstanden

Von der Person gegebene Befehle werden von Alexa größtenteils ausgeführt.

2.1.4.2 Befehle werden größtenteils nicht verstanden

Ein Großteil der Befehle werden von Alexa nicht korrekt ausgeführt oder ignoriert.

2.2 Benutzerfreundlichkeit

2.2.1 gefällt/gefällt nicht

Welche Funktionen gefallen dem Nutzer bzw. gefallen dem Nutzer nicht?

2.2.1.1 Radio gefällt

Person gefällt das Radio hören mit Alexa.

2.2.1.2 Wetter gefällt

Person gefällt die Abfrage nach dem Wetter.

2.2.1.3 Tageswitz gefällt

Person gefällt der tägliche Witz.

2.2.1.4 Individuelle Musik gefällt

Person gefällt, sich Lieder wünschen zu können die dann abgespielt werden.

2.2.1.5 Informationen gefällt

Person gefallen die Antworten auf Fragen.

2.2.1.6 Einkaufsliste gefällt

Funktion der Einkaufsliste gefällt.

2.2.1.7 Timer gefällt

Das stellen eines Timers gefällt.

2.2.1.8 Erinnerungen gefällt

Das Erinnern an Ereignisse gefällt.

2.2.1.9 Nicht gefällt

Welche Funktionen gefallen nicht?

2.2.2 Ärger/Freude

Hat sich der Nutzer über Alexa geärgert oder hat ihm etwas besonders Freude bereitet?

2.2.2.1 Gründe für Freude

Über was hat sich Person besonders gefreut.

2.2.2.2 Kein Ärger

Person kann Ärger nicht bestätigen.

2.2.2.3 Gründe für Ärger

Gründe für Ärger

2.2.3 Höflichkeit

Empfindet der Nutzer Alexa als höflich?

2.2.3.1 Ja

Person bestätigt, dass Alexa höflich ist.

2.2.4 Drehendes Display

Wie beurteilt der Nutzer das drehende Display?

2.2.4.1 Wird nicht als unbehaglich empfunden

Drehendes Display erzeugt kein Unbehagen.

2.2.4.2 Wird negativ wahrgenommen

Drehendes Display erzeugt Unbehagen.

2.2.5 was an Alexa stört

Was stört den Benutzer an Alexa?

2.2.5.1 Nichts

Person stört an Alexa nichts.

2.2.5.2 Gründe was an Alexa stört

Was stört die Person an Alexa?

2.2.6 Reaktion ohne angesprochen zu werden

Hat Alexa reagiert, ohne vom TN angesprochen worden zu sein?

2.2.6.1 Keine

Alexa hat nicht selbständig reagiert, ohne angesprochen worden zu sein.

2.3 Nutzung/Nichtnutzung

Warum wird Alexa genutzt bzw. warum wurde die Nutzung eingestellt?

2.3.1 Wissen über Bedienung

Ist die Bedienung dem Nutzer geläufig?

2.3.1.1 kein/wenig Interesse

Person hat kein oder wenig Interesse über die Nutzungsmöglichkeiten.

2.3.1.2 Gut

Person beurteilt das Wissen über die Bedienung als GUT.

2.3.1.3 Erlernbarkeit

Wie schwer war das Erlernen im Umgang mit Alexa?

2.3.1.3.1 Einfache Erlernbarkeit ohne Hilfe

Person konnte Alexa ohne Hilfe erlernen.

2.3.1.3.2 Unterstützung benötigt

Ist eine nochmalige Erklärung der Bedienung von Alexa nötig?

2.3.1.3.1.1 Nein

Person benötigte keine Hilfe/Unterstützung.

2.3.1.3.1.2 Ja

Person benötigte Hilfe/Unterstützung.

2.4 Funktionen

Wie schätzen die Nutzer die Funktionalität von Alexa ein?

2.4.1 Anwendungsmöglichkeit

- Gefallen die Anwendungsmöglichkeiten von Alexa dem Nutzer
- Weiß der Benutzer, welche Funktionen Alexa darüber hinaus kann?

2.4.1.1 Anwendungsmöglichkeiten gefallen

Person gefällt die Anwendungsmöglichkeit von Alexa.

2.4.2 Newsletter

War der Newsletter zum Erlernen neuer Funktionen hilfreich und wurden die Tipps ausprobiert?

2.4.2.1 hilfreich

Person beurteilt die Newsletter als hilfreich.

2.4.3 Weiterführende Funktionen ausprobiert

Wurden neue Funktionen selbständig ohne Hilfe ausprobiert?

2.4.3.1 Abfallkalender ausprobiert

TN hat den Skill für den Abfallkalender installiert.

2.4.3.2 Erinnerungen/Wecker ausprobiert

Person hat Erinnerungs- bzw. Weckfunktion ausprobiert.

2.4.3.3 Einkaufsliste/To-Do-Liste ausprobiert

Person hat die Einkaufsliste oder ToDo-Liste schon einmal ausprobiert.

2.4.3.4 Radiosender ausprobiert

Person hat verschiedene Radiosender ausprobiert.

2.4.3.5 Nein, weil ...

Gründe, wieso noch keine weiterführenden Funktionen die über die Standardfunktionen hinausgehen probiert wurden.

2.4.3.6 Kochrezepte ausprobiert

Person hat Kochrezepte mithilfe des Newsletters ausprobiert.

2.4.3.7 Telefoniefunktion ausprobiert

Person hat Telefoniefunktion ausprobiert.

2.4.4 Austausch mit Freunden/Bekanntem

Hat der Nutzer Freunden/Bekanntem von Alexa erzählt und wie waren deren Meinungen?

2.5 Vorbehalte

- Welche Bedenken äußert der Nutzer gegenüber Alexa?

- Wird Alexa regelmäßig vom Stromnetz getrennt?
- Wird das Mikrofon regelmäßig stummgeschaltet?
- Gibt Alexa das Gefühl, überwacht zu werden?
- Wird die Kamera regelmäßig deaktiviert?

2.5.1 Veränderungen in den Bedenken

Haben sich die Anfangsbedenken verändert.

2.5.1.1 Nein, gleichgeblieben.

Anfangsbedenken sind nach wie vor vorhanden.

2.5.2 Bedenken

Bestehen Bedenken bei der Nutzung von Alexa?

2.5.2.1 keine

Person hat keine Bedenken bei der Verwendung von Alexa.

2.5.3 Gerät vom Strom genommen

Aus welchen Gründen wurde Alexa vom Stromnetz getrennt?

2.5.4 Mikrofon stummgeschaltet

Wurde bewusst die Mikrofontaste gedrückt, damit Alexa nicht reagieren kann?

2.5.4.1 Nein

Person hat das Mikrofon nicht stummgeschaltet.

2.5.5 Gefühl der Überwachung

Hat der Nutzer das Gefühl von Alexa überwacht oder verfolgt zu werden?

2.5.5.1 gebessert seit Beginn

Das anfängliche Gefühl überwacht zu werden hat sich erheblich verbessert.

2.5.5.2 Nein

Person hat nicht das Gefühl überwacht zu werden.

2.5.6 Gefühl der Beobachtung

Person hat das Gefühl, beobachtet zu werden.

2.5.7 Kamera unterdrückt

Wird der Schieberegler zur Kameradeaktivierung häufig benutzt oder wurde die Kamera permanent deaktiviert?

2.5.7.1 Nein

Person hat Kamera nicht deaktiviert.

2.5.7.2 Nur zum Ausprobieren

Kamera wurde nur zum Ausprobieren deaktiviert und nicht wegen Bedenken.

2.6 Sonstiges

2.6.1 Antropomorphisierung

Person behandelt Alexa wie einen Menschen.

3 8 Wochen

- Welche Veränderungen in der Nutzung mit Alexa haben sich seit 4 Wochen ergeben?
- Gibt es Probleme mit der Bedienung oder funktioniert etwas nicht, braucht der Nutzer Unterstützung?
- Wie reagiert der Nutzer bei Problemen?
- Wird der Newsletter regelmäßig gelesen und Funktionen ausprobiert?
- Wurde die Video-Telefonie genutzt?
- Bestehen Bedenken oder wie hat sich das Gefühl der Überwachung verändert?

3.1 Antropomorphisierung

TN behandelt Alexa wie einen Mitbewohner/Partner.

3.2 Veränderungen

Darstellung der Veränderungen seit 4 Wochen

3.2.1 keine Veränderungen

Seit dem Besuch vor 4 Wochen haben sich keine Veränderungen ergeben.

3.3 Gerätebedienung

Gibt es Probleme in der Bedienung von Alexa und wie hat der Nutzer darauf reagiert. Konnte der Nutzer die Probleme eigenständig lösen oder benötigte er Hilfe.

3.3.1 keine Probleme

Person hat keine Probleme bei der Verwendung von Alexa.

3.4 Nutzung/Nichtnutzung

Kennt der Nutzer die Bedienung von Alexa besser, wird Alexa mit dem Newsletter nun öfter benutzt als vor 4 Wochen?

Gab es Auffälligkeiten bei der Nutzung?

3.4.1 Nutzungshäufigkeit unverändert

Person nutzt Alexa genauso häufig wie anfangs.

3.4.2 Nutzungshäufigkeit hat zukommen

Person nutzt Alexa häufiger und intensiver.

3.4.3 Interesse an Hörbuch

Interessierte sich die Person an dem kostenlosen Hörbuch?

3.5 Funktionen

Wurden neue Funktionen ausprobiert und wurde die Video-Telefonie mit dem Komplementär getestet und genutzt?

3.5.1 Kenntnisse über neue Funktionen

Kennt die Person Funktionen, die über die Standardanwendung hinausgehen und im Newsletter beschrieben wurde?

3.5.1.1 Yoga

Person kennt den Befehl, um Yoga-Übungen zu machen.

3.5.1.2 Einkaufsliste/To-Do-Liste/Umbenennen

Person kennt Einkaufsliste bzw. To-Do-Listenfunktion von Alexa.

3.5.1.3 Nachrichtenzusammenfassung

Person kennt die Nachrichtenzusammenfassung.

3.5.1.4 individuelle Musik

Person weiß, wie individuelle Musik gehört werden kann.

3.5.1.5 Fernsehen

Person kennt und nutzt die Funktion, um mit Alexa Fernsehen zu können.

3.5.1.6 Rezepte

Person lässt sich Rezepte zeigen/nicht zeigen.

3.5.1.7 Smart home

Person kennt die Smart home-Funktionalität von Alexa und deren Bedeutung.

3.5.1.8 Wecker

Person kennt die Wecker-Funktion.

3.5.1.9 Timer

Person kennt die Timer-Funktion.

3.5.1.10 Bilder hochladen

Person weiß, dass man eigene Bilder in die Alexa integrieren kann.

3.5.1.11 Radiosender/Musikstreamingdienste

Person kennt die Funktion für Radiosender oder auch Musikstreamingdienste.

3.5.1.12 Drop-In

externer Zugriff auf Kamera von Alexa (ist alles in Ordnung?)

3.5.1.13 Kalender

Person kann keine Funktionen nennen.

3.5.2 Neue ausprobiert

Welche neuen Funktionen wurden ausprobiert?

3.5.2.1 Nein, weil...

Gründe, wieso neue Funktionen nicht ausprobiert wurden.

3.5.3 Video-Telefonie

Wurde die Video-Telefonie ausprobiert und wird sie genutzt?

3.5.3.1 genutzt/ausprobiert

Wurde die Video-Telefonie mit dem Komplementär ausprobiert?

3.5.3.1.1 Nein, weil ...

Video-Telefonie wurde nicht ausprobiert. Erörterung der Gründe, warum die Funktionalität nicht ausprobiert wurde.

3.5.3.2 Einschätzung zur Video-Telefonie

Wie empfindet die Person das Telefonieren mit der Video-Funktion?

3.5.3.3 Kontakthäufigkeit durch Video-Telefonie

Ändert sich durch die Video-Telefonie die Kontakthäufigkeit?

3.5.3.4 Video-Telefonie bevorzugt

Wird die Video-Telefonie dem Festnetztelefon gegenüber bevorzugt?

3.5.3.4.1 Nein

Video-Telefonie ersetzt nicht das Festnetztelefon.

3.6 Vorbehalte

Haben sich Bedenken gegenüber Alexa verändert (abgeschwächt/verstärkt)?

3.6.1 keine

Person hat keine Vorbehalte gegenüber Alexa.

3.6.2 Gefühl der Überwachung/Beobachtung

Beurteilung zu Veränderungen zur Überwachung (abgeschwächt/verstärkt)?

3.6.2.1 verbessert

Hat sich das Gefühl der Überwachung bei der Person verbessert?

3.6.2.2 unverändert

Ist das Gefühl der Überwachung bei der Person unverändert?

3.7 Hilfreich für ältere Menschen

Person gibt an, Alexa wäre für ältere Menschen hilfreich.

4 12 Wochen TN

Schilderung der Erfahrungen der Nutzer zu Einstellung, Nutzung, Einfachheit, Info-Qualität, Flexibilität, Integration, Vorbehalten und im Vergleich zu anderen Technologien nach 12 Wochen Testzeitraum

4.1 Einstellung zu Alexa

- Würde der Nutzer sich eine Alexa selber kaufen?
- Wäre Alexa in anderen Räumen des Hauses/Wohnung vorteilhaft?
- Würde der Nutzer Alexa an Freunde/Bekannte weiterempfehlen?
- Wird Alexa nach dem Test weiterhin genutzt?
- Will der TN das Gerät behalten?

4.1.1 würde Alexa auch selbst kaufen

Person würde sich auch selbst eine Alexa kaufen, nachdem sie über die Funktionalität Bescheid weiß.

4.1.1.1 Nein

Person würde sich selbst keine Alexa kaufen.

4.1.2 Alexa in anderen Räumen

Person würde Alexa auch in anderen Räumen nützlich finden.

4.1.2.1 Nein

Person benötigt Alexa nicht in anderen Räumen.

4.1.2.2 Ja

Person fände Alexa auch in anderen Räumen gut.

4.1.3 Person kann Anderen Alexa beschreiben

Person zeigt, dass sie die Technologie verstanden hat und wie sie funktioniert und kann anderen Personen den Zweck erklären.

4.1.4 würde Alexa anderen weiterempfehlen

Person würde Alexa Angehörigen, Bekannten oder Freunden weiterempfehlen.

4.1.5 Nutzung nach Ende des Testzeitraums

Unabhängige Weiternutzung des Gerätes, ohne Verpflichtung Studienteilnehmer zu sein.

4.1.6 Person will Alexa behalten

Person will Alexa behalten und das Gerät nach Ende des Testzeitraumes zurückgeben.

4.2 Nutzung von Alexa

Für welche Zwecke benutzt der TN Alexa hauptsächlich und wie häufig?

4.2.1 Nutzungszwecke

Für welche Zwecke wird Alexa genutzt.

4.2.1.1 Wecker

Person nutzt Alexa als Wecker.

4.2.1.2 Smart home

Person nutzt Alexa zur Steuerung von Smart home-Komponenten.

4.2.1.3 Fernsehen

Person nutzt Alexa zum Fernsehen.

4.2.1.4 Erinnerungen

Person nutzt die Erinnerungsfunktion von Alexa.

4.2.1.5 Einkaufsliste

Person nutzt Einkaufsliste.

4.2.1.6 TV einschalten

Person nutzt Alexa um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.

4.2.1.7 Fotos hochladen

Person hat eigene Fotos in Alexa integriert.

4.2.1.8 Informationsbeschaffung

Person nutzt Alexa zur Informationsbeschaffung aus dem Internet.

4.2.1.9 Nachrichten

Person lässt nutzt die Funktion für aktuelle Nachrichten.

4.2.1.10 Timer

Person stellt einen Timer.

4.2.1.11 Wetter

Person fragt nach dem Wetter.

4.2.1.12 Musik hören

Person hört spezielle Musikstücke/Lieder.

4.2.1.13 Radiosender

Person hört Radio mit Alexa.

4.2.1.14 Rezepte

Person fragt nach Rezepten.

4.2.1.15 Video-Telefonie

Telefoniefunktion wird von der Person verwendet.

4.2.2 Häufigkeit der täglichen Nutzung

Wie oft nutzt die Person Alexa?

4.2.2.1 eher häufig

Person nutzt Alexa täglich eher häufig .

4.2.2.2 eher selten

Person nutzt Alexa täglich eher selten.

4.3 Einfachheit der Bedienung

- Wie wird die Bedienung von Alexa empfunden?
- War Alexa leicht zu erlernen?
- Recherche über Funktionen von Alexa im Internet?
- Wurde vom Nutzer Unterstützung durch Andere benötigt?

4.3.1 keine Unterstützung vom Komplementär benötigt

Person benötigte keine Unterstützung vom Komplementärhaushalt.

4.3.1.1 geringe Unterstützung benötigt

Person benötigte geringe Unterstützung vom KH.

4.3.2 keine Recherchen zu Funktionen außerhalb des Newsletters

Person hat keine Recherchen (z. B. Internet, Fachmagazine usw.) zu Funktionen von Alexa hinaus durchgeführt.

4.3.2.1 Recherche wurde durchgeführt

Person hat sich auch außerhalb der Newsletter über Alexa-Funktionen im Internet informiert.

4.3.3 gute Bedienung

Person gibt an, Alexa lässt sich einfach und gut bedienen.

4.3.3.1 Probleme bei der Bedienung

Alexa lässt sich gut bedienen, ist aber aufgrund von geringem Technikverständnis kompliziert.

4.3.4 einfache Erlernbarkeit

Person gibt an, Alexa war einfach zu erlernen.

4.4 Zufriedenheit mit System- und Informationsqualität

- Darstellung zur Zufriedenheit mit den bereitgestellten Informationen
- Welche Funktionen gefallen bzw. gefallen nicht?

4.4.1 Funktionen

Funktionen die gefallen, die nicht gefallen, oder neutrale Meinung.

4.4.1.1 Funktionen die gefallen würden

Funktionen, die zur Nutzung gefallen würden.

4.4.1.2 neutrale Meinung

Person gibt an, es ist alles in Ordnung - neutrale Einstellung.

4.4.1.3 Funktionen die nicht gefallen/gebraucht werden

Funktionen, die der Person nicht gefallen.

4.4.1.4 Funktionen die gefallen

Funktionen, die der Person besonders gefallen.

4.4.2 gute Zufriedenheit mit der Informationsqualität

Person ist mit der Qualität der Informationen von Alexa gut zufrieden.

4.4.3 Zuverlässigkeit Spracherkennung

Gibt Alexa die gewünschten Antworten, wie zuverlässig funktioniert die Spracherkennung

4.5 Flexibilität

Wünscht sich der Nutzer zusätzliche Funktionen?

4.6 Integration in den Alltag

- Wie hat sich Alexa in den Haushalt integriert?
- Wie hat sich das Kontaktverhalten durch die Video-Telefonie verändert?
- Zu welcher Zeit wird Alexa verwendet?

4.6.1 Zeitliche Verwendung von Alexa

Zu welchen Zeiten verwendet die Person Alexa.

4.6.1.1 über den ganzen Tag verteilt

Person nutzt Alexa sowohl, Früh, Nachmittags und Abends.

4.6.2 Alexa gehört dazu

Alexa hat sich in Alltag gut integriert und gehört dazu.

4.6.3 Veränderung Kontaktverhalten mit Video-Telefonie

Welche Veränderungen im Kontaktverhalten zum Komplementärhaushalt mit der Video-Telefonie haben sich ergeben.

4.7 Vorbehalte/Bedenken/Privatsphäre

- Wie haben sich Bedenken verändert?
- Wird durch Alexa die Privatsphäre eingeschränkt oder besteht nach wie vor das Gefühl überwacht zu werden?

4.7.1 keine

Person hat weder Bedenken, Vorbehalte noch Angst um die Privatsphäre.

4.7.2 Vorbehalte/Bedenken verbessert

Person schildert eine Verbesserung der anfänglichen Vorbehalte und Bedenken.

4.7.2.1 unverändert

Vorbehalte/Bedenken zu Beginn des Testzeitraums bestehen nach wie vor.

4.7.3 ungewisses Gefühl das nicht beschrieben werden kann

Person kann das Gefühl nicht genauer beschreiben.

4.8 Antropomorphisierung

- Als was wird Alexa vom Benutzer angesehen (Freund, Bekannter, Lebensgefährtin)?

4.8.1 Zwischenmenschliche Konversation versucht

Person versucht, mit Alexa wie mit einem Menschen zu kommunizieren.

4.8.2 als Freund

Person bezeichnet Alexa als Freund oder hat sich mit ihr angefreundet.

4.9 Vergleich zu digitalen Technologien

- Vergleich von Alexa zum Smartphone/Computer?
- Für welche Zwecke nutzt der Benutzer lieber Alexa als das Smartphone?
- Für welche Zwecke wird lieber das Smartphone verwendet?

4.9.1 neutral

Person kann keine Anwendungen nennen, die speziell mit Alexa oder mit dem Smartphone besser sind.

4.9.2 Anwendungen bevorzugt mit Alexa

Anwendungen, bei denen der Sprachassistent bevorzugt wird.

4.9.3 Anwendungen bevorzugt mit Smartphone/Tablet

Anwendungen, die am Smartphone/Tablet bevorzugt werden.

4.9.4 Sprachassistent einfacher als andere Technologie

Person beurteilt den Sprachassistenten als einfacher gegenüber anderen Technologien.

4.9.4.1 Gerät mit Display bevorzugt

Person favorisiert Sprachassistenten mit Display. Reiner smart-speaker erfüllt die Erwartungen nur bedingt.

4.10 Sonstiges

Person schildert eigene Eindrücke.

5 12 Wochen Komplementär

Wie beurteilen die Angehörigen/Bekanntesten die Erfahrungen des Nutzers mit Alexa in Bezug zu Erlernbarkeit, Kommunikation, Nutzung und zu Vorbehalten und welche Einstellung haben sie selbst zu Alexa (Selbsteinschätzung).

5.1 Persönliche Einschätzung

- Wie findet der Komplementär Alexa?
- Bestehen Bedenken/Vorbehalte gegenüber Alexa?
- Wie wird die Bedienung empfunden?
- Für welche Zwecke wird Alexa verwendet?

5.1.1 Grundsätzliche Einschätzung zu Alexa

Meinung des Komplementärs zu Alexa

5.1.2 Vorbehalte Komplementär

Vorbehalte, Bedenken gegenüber einer Nutzung von Alexa.

5.1.3 Anwendungszwecke von Alexa

Für welche Zwecke nutzt die Person Alexa.

5.2 Erlernbarkeit

- Ausprägung zur Erlernbarkeit von Alexa beim Testhaushalt
- Selbständige und leichte Erlernbarkeit
- Wurde um Hilfe/Unterstützung gebeten?
- Mussten technische Probleme beseitigt werden?

5.2.1 TH kam mit Alexa gut zurecht

Person schildert, wie der Testhaushalt von Beginn an mit Alexa zurecht gekommen ist.

5.2.2 Alexa konnte vom TH einfach erlernt werden.

Person gibt an, dass ihrer Einschätzung nach der KH Alexa einfach und leicht erlernen konnte.

5.2.3 Hilfe wurde fast nicht benötigt

TH hat keine unterstützende Hilfe benötigt.

5.2.3.1 Hilfe wurde benötigt

Person gibt, dass TH Unterstützung vom KH benötigte.

5.3 Kommunikation

- Wurde Alexa zur Kommunikation genutzt?
- Kenntnis der Funktion Drop-In?
- Wurde die Video-Telefonie genutzt?
- Wer hat die Initiative zur Nutzung der Video-Telefonie übernommen?
- Wurde die Intensität des Kontaktes mit Alexa häufiger?

5.3.1 Initiative zur Nutzung

Wer hat die Initiative zur Nutzung der Video-Telefonie übernommen?

5.3.2 Alexa wurde zur Kommunikation genutzt

Alexa wurde als Kommunikationsmedium zwischen TH und KH verwendet.

5.3.2.1 Nein, weil....

Gründe, wieso Video-Telefonie nicht genutzt wird,

5.3.3 Drop-In ist bekannt/nicht bekannt

Die Funktion Drop-In (in Form einer Gegensprechanlage) ist bekannt bzw. nicht bekannt.

5.3.4 Vermehrte Kontakthäufigkeit durch Video-Telefonie

Durch Nutzung der Video-Telefonie wurde die Kontakthäufigkeit zum TH höher.

5.3.5 Keine vermehrte Kontakthäufigkeit durch Video-Telefonie

Durch die Möglichkeit der Video-Telefonie wurde die Kontakthäufigkeit zum TH nicht gesteigert.

5.4 Nutzung

- Häufigkeit der Verwendung von Alexa durch den Testhaushalt?
- Wurden dem Testhaushalt Funktionen gezeigt/erlernt?
- Wurde vom Testhaushalt um Hilfe/Unterstützung gebeten?
- Macht Alexa dem Testhaushalt Spaß?
- Für welche Zwecke nutzt der Testhaushalt Alexa?
- Eindruck, dass Alexa im Alltag unterstützend ist?
- Wurden Standardeinstellungen im Testhaushalt verändert?
- Wurde die Kamera im Testhaushalt deaktiviert?

5.4.1 Alexa wurde vom TH genutzt

Der TH nutzte anfangs Alexa häufiger, weil es neu war. Später dann eher weniger.

5.4.2 Nutzung von Alexa macht Spaß

KH hat den Eindruck, dass Alexa dem TH Spaß macht und Freude bereitet.

5.4.3 Nutzungszwecke

Für welche Zwecke wird Alexa hauptsächlich genutzt.

5.4.3.1 Rezepte

TH nutzt Alexa um Rezepte abzufragen.

5.4.3.2 Einkaufsliste

KH nutzt Alexa um an einkäufe erinnert zu werden.

5.4.3.3 Telefonieren

TH nutzt Alexa zum Telefonieren.

5.4.3.4 Informationen abrufen

TH nutzt Alexa um Informationen abzurufen.

5.4.3.5 Witze

TH hört mit Alexa Witze.

5.4.3.6 Wetter

TH nutzt die Funktion Wettervorhersagen.

5.4.3.7 Digitaler Bilderrahmen

KH nutzt Alexa als digitalen Bilderrahmen.

5.4.3.8 Musik hören

Alexa wird zum Musik hören - über Radio oder Streaming-Dienste genutzt.

5.4.4 Alexa unterstützt im Alltag

KH gibt an, dass Alexa im Alltag unterstützt.

5.4.5 Voreinstellungen mussten nicht geändert werden

KH musste die voreingestellten Parameter nicht abändern.

5.4.5.1 Voreinstellungen wurden geändert

KH musste Voreinstellungen ändern (z. B. Bildschirmdrehbereich usw.)

5.4.6 Kamera wurde vom KH ausgeschaltet/nicht ausgeschaltet

KH wurde vom TH nicht aufgefordert, die Kamera zu aktivieren/deaktivieren. TH konnte dies selbständig.

5.5 Vorbehalte

- Hat der Testhaushalt Bedenken geäußert und welche?
- Wird der Testhaushalt zur weiteren Nutzung ermutigt oder von einer Nutzung abgeraten?

5.5.1 Anfängliche Vorbehalte wurden geringer

Anfängliche Vorbehalte haben sich relativiert.

5.5.2 KH ermutigt zur weiteren Nutzung

Der KH ermutigt den TH, Alexa weiter zu nutzen.

5.6 KH will Alexa behalten

Möchte der Komplementär Alexa behalten?

5.7 Sonstiges

Sonstige, wichtige Schilderungen in Bezug zur Nutzung von Alexa.